

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ

Наралиев Иброхимжон

Ташкентский Международный Университет Кимё Направление финансов 4 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10611050>

Аннотация. данная статья содержит содержание налога и текущие изменения в нем, а также дополнительные нововведения и законы. Также отдельно отражено налогообложение и его принципы.

Ключевые слова: налог, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на наследство и дарение, налог на товары и оборот, налог с продаж, налог на экспорт и импорт, бюджет.

TAXES AND TAXATION

Abstract. this article contains the content of the tax and current changes in it, as well as additional innovations and laws. Taxation and its principles are also reflected separately.

Keywords: tax, value added tax, income tax, inheritance and gift tax, goods and turnover tax, sales tax, export and import tax, budget.

Налог-это плата, взимаемая государственными органами с организаций и физических лиц для обеспечения деятельности правительства или местного самоуправления. Основным источником доходной части государственного бюджета являются налоги. Также налог, как экономическая категория, является формой привлечения в бюджет части чистого дохода и составляет составную часть финансовых отношений. Если мы не уплатим налоги вовремя, мы будем привлечены к уголовной ответственности. Мы должны платить налоги каждый год. Примеры налога: земельный налог, Налог на имущество и т. д. Происхождение налога тесно связано с возникновением государства и имеет очень древнюю историю. В исторических источниках встречаются сведения о введении налога Законами Хаммурапи в вавилонском государстве 3760 лет назад. Даже в нынешний период проблема финансирования задач, выполняемых государством, порождает объективную необходимость налогообложения.

По способу взимания делится на прямой и косвенный налог. Правильный налог применяется непосредственно к имуществу и доходам и уплачивается налогоплательщиком без промежуточных посредников. Распространенные виды:

- 1) налог на добавленную стоимость.
- 2) налог на прибыль.

- 3) налог на наследство и дарение.
- 4) налог на оборот.
- 5) налог с продаж.
- 6) налог на экспорт и импорт.

Кривая налогообложения (акцизы) налог, предназначенный для включения в цены или тарифы на товары (услуги) и впоследствии облагаемый потребителями товаров по особенностям государственного устройства налоговая система состоит из общегосударственных (центральных) и местных (административно-территориальных единиц) налогов и сборов. Правовые основы налоговой системы в Республике Узбекистан, права и обязанности ее плательщиков, порядок ведения налогового дела определяются Налоговым кодексом Республики Узбекистан, принятым 24 апреля 1997 года и введенным в действие с 1 января 1998 года. В Республике Узбекистан введены общегосударственные налоги: налог на прибыль (прибыль) с юридических лиц; налог на прибыль с физических лиц; налог на добавленную стоимость; акцизный налог; налог на недропользование; экологический налог; налог на пользование водными ресурсами. Общегосударственный налог ежегодно распределяется между соответствующими бюджетами по установленным законом нормативам. Местные налоги и сборы — налог на имущество; земельный налог; налог на рекламу, налог с продаж автотранспортных средств, налог на развитие социальной инфраструктуры, сбор за право продажи; ландшафтный дизайн, сбор и прочие местные налоги, а сборы перечисляются в местный бюджет.

Налог, взимаемый государством, перераспределяется бюджетными средствами, возвращая налогоплательщикам косвенными способами социально необходимые государственные услуги, такие как здравоохранение, образование, развитие науки, оборона, правоохранительные органы. Материалы по теории и практике налогообложения в Узбекистане, а также другие вопросы в этой области освещаются в "журнале налогоплательщика" (издается с 1995 года на узбекском и русском языках).

С помощью налога распределяется и перераспределяется соответствующая часть национального дохода. Налоги, взимаемые государством, а также формы и методы их организации вместе составляют систему налогообложения. В национальной экономике налоги выполняют следующие три важные функции:

1. финансирование государственных расходов (фискальная функция);
2. смягчение социальной напряженности (социальная функция);
3. регулирование экономики (задача регулирования).

В то время как государственные расходы осуществляются за счет налоговых поступлений, увеличение масштабов государственных расходов, в свою очередь, диктует рост налогов и определяет его уровень. В текущем периоде наблюдается тенденция к общему увеличению государственных расходов и, соответственно, увеличению размера налога, обусловленная следующими факторами:

- * Рост населения.
- * Повышенный спрос на качество услуг социальной сферы и урбанизация.
- * Загрязнение окружающей среды.
- * Реализация программ сокращения неравенства доходов.
- * Рост объемов расходов на национальную оборону, обеспечение безопасности государства.

В то время как изучение функции налогов показывает их роль в экономике, принципы налогообложения раскрывают содержание практики организации налоговых отношений на практике, налогообложения, его взимания. Многие экономисты отмечают принципы, по которым налогообложение может привести к процветанию экономики.

1. Граждане государства должны участвовать в покрытии государственных расходов в соответствии с доходами, которые они используют под защитой правительства.

2. Налог, который платит каждый человек, должен быть четко определен, чтобы не было произвола. Сумма налога, сроки и порядок его уплаты должны быть одинаково ясны и известны как его плательщику, так и любому другому лицу.

3. Взыскание должно производиться в удобное для каждого налогоплательщика время и в порядке.

4. Каждый налог должен быть установлен таким образом, чтобы деньги, уходящие из кошелька налогоплательщика, не могли превышать сумму, поступающую в государственный бюджет. Применительно к современным условиям можно охарактеризовать следующие принципы эффективной системы налогообложения:

В соответствии с принципом достаточности налогообложения уровень налогообложения должен быть таким, чтобы он мог гарантировать достижение эффективности народного хозяйства, к которой стремится государство. Система налогообложения должна обеспечивать накопление финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной политики в области экономики, социальной защиты, обороноспособности и других сферах. Следует также отметить, что налоговые ставки не являются показателем налогового бремени, поскольку налогоплательщик, уплачивая

налоги, в то же время сокращает некоторые из своих расходов, пользуясь бесплатными услугами со стороны государства.

Например, государство сокращает транспортные расходы налогоплательщика, обеспечивая хорошее состояние дорог общего пользования, бесплатное образование сокращает расходы на наемных работников, обеспечивая здравоохранение, а это означает, что оно также сокращает расходы на заработную плату. Таким образом, только не востребуемая часть уплаченных налогов в виде услуг является показателем налоговой нагрузки. В целом принцип достаточности при определении налоговой политики требует ее строгого согласования с принятой социально-экономической политикой государства.

Налоговая система должна стимулировать хозяйствующих субъектов, в том числе иностранных, направлять средства на развитие производства, приобретение оборудования и современных технологий, т. е. накопление капитала и, таким образом, совершенствование технологий, производство конкурентоспособной продукции. Налоговая система не должна препятствовать эффективному распределению ресурсов и ограничивать факторы самостоятельного ведения хозяйства. Если из-за высоких налогов подрывается интерес предпринимателей к расширению производства, к осуществлению других видов экономической деятельности, возникает риск того, что экономика страны пойдет вниз. Когда сумма налогов устанавливается слишком большой, объемы производства сокращаются, этот процесс приводит к тому, что запасы, денежные средства в банках летают в барах, а накопленные ранее средства съедаются.

Принцип достаточности налогообложения принцип стимулирования предпринимательства и инвестиций налогообложение, если оно, во-первых, отрицательно сказывается на минимальных объемах потребления, необходимых для поддержания рабочей силы на уровне, необходимом для производства, во-вторых, сужает сферу действия экономических и материальных стимулов в отношении труда, в-третьих, уменьшает величину сбережений и уменьшает объем денежных накоплений может ухудшить производственные возможности. Неправильное определение налогооблагаемой базы и ее объемов негативно сказывается на стремлении работников к повышению квалификации, занятию рационализаторской и изобретательской деятельностью и в других сферах. Влияние налогообложения на экономические факторы выражается в двух видах, а именно в виде сравнительного следствия и следствия о доходах. Сравнительное следствие проявляется в сравнительно меньшей степени в стимулировании к занятиям результатами

труда, сбережениям, инвестированию, внедрению новых идей и другим видам производственной деятельности. Особенно ярко эффект такого следствия, противоположный стимулу, выражен в прогрессивном (повышающем) налогообложении. В ряде стран мира проводится налоговая реформа, предусматривающая налогообложение на основе прироста капитала и потребления. Чтобы сгладить негативные последствия налогообложения, в сфере предложения рабочей силы снижаются самые высокие фиксированные ставки налогов на доходы в виде заработной платы. Определенные результаты достигаются и в отношении влияния налогов на сбережения и инвестиции. Влияние налогов также очевидно в структуре инвестиций. Различные налоговые процедуры, введенные для активов в различных формах, заметны в инвестиционных возможностях и структуре портфелей инвесторов. Недостатки и дефекты налоговой системы могут привести к замедлению темпов экономического роста, что в конечном итоге также не повлияет на изменение доходов государственного бюджета.

Налоги-важнейшая экономическая категория, исторически связанная с возникновением, существованием и деятельностью государства. Способ, характер и масштабы мобилизации денежных ресурсов и их расходования зависят от стадии экономического развития общества, породившего соответствующее государство.

Налог-одно из основных понятий финансов, которое следует рассматривать как экономическое, социальное и политическое явление одновременно. Налоги возникают на достаточно высоком уровне развития общества, существует множество определений налогов.

Государство использует различные экономические, финансовые, денежные и административные методы воздействия на экономику. Налоговая система, оставаясь одним из немногих экономических рычагов в руках государства, должна решать взаимоисключающие и потому сложные задачи: обеспечивать поступление достаточного количества доходов бюджетов всех уровней для финансирования государственных расходов и социальных программ; стимулировать рост объемов производства; оказывать решающее влияние на процесс реструктуризации всей производственной сферы, четко определяя приоритеты показать; оказание помощи тем, чьи возможности адаптации к новым условиям минимальны (инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям).

Налоги становятся наиболее эффективным средством регулирования новых экономических отношений. Рациональная налоговая система должна обеспечивать сбалансированность национальных, региональных, местных и частных интересов,

способствовать развитию производственной, предпринимательской и инвестиционной активности. Налоги и сборы как обязательный эквивалент платежей, взимаемых с физических и юридических лиц за обеспечение повышенного воспроизводства, призваны смягчить тяжесть кризисных явлений в экономике государства и стимулировать повышение эффективности производства.

В современных условиях роль налогов в формировании государственного бюджета является составной частью процесса воспроизводства. Решает различные задачи были поставлены такие задачи, как стимулирование экономического роста, регулирование занятости населения, стимулирование прогрессивных сдвигов в отраслевых и территориальных структурах, поддержка экспорта. Конкретные направления, формы, масштабы государственного регулирования экономики определяются характером и серьезностью экономических и социальных проблем конкретного периода в конкретной стране.

Государство должно поддерживать баланс, постоянно увеличивая или уменьшая уровень вмешательства. Рыночная система-это, прежде всего, гибкость и динамичность в принятии решений потребителями и производителями. Государственная политика не имеет права просто отставать от изменений рыночной системы, иначе она превратится из эффективного стабилизатора и регулятора в бюрократическую надстройку, препятствующую развитию экономики.

Следовательно, налоговые поступления являются основным источником доходов государственного бюджета и эффективным средством государственного регулирования социально-экономических отношений. От величины налоговых поступлений зависит способность государства эффективно выполнять возложенные на него задачи, а именно обеспечение обороноспособности, внутреннего порядка и социальной защищенности населения.

Налоги-основной способ перераспределения национального дохода; обеспечение основной доли доходов бюджета. Доля налогов в доходах государств-членов и местных бюджетов значительно меньше. Эти бюджеты формируются за счет фиксированных и нормативных доходов.

Источником налогов является национальный доход. Первичное распределение национального дохода дополняется вторичным распределением или перераспределением, в котором важное место занимают налоги. Налоги, участвующие в процессе перераспределения новой стоимости, являются частью единого процесса воспроизводства,

специфической формой производственных отношений, составляющих их общественное содержание.

Налоги имеют материальную основу, выходящую за рамки государственного содержания, и представляют собой отчуждаемую государством часть денежного дохода, национального дохода.

Налоги занимают значительную долю в доходной части бюджетов разных уровней. Перечисление налоговых поступлений в бюджеты и внебюджетные фонды различных уровней осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Узбекистан О налогах и сборах, а также законодательством о налогах и сборах. Субъектов Республики Узбекистан.

В рыночных условиях налоги стали основным источником доходов государственного бюджета Республики Узбекистан.

За счет налоговых платежей формируются финансовые ресурсы государства, аккумулируемые в его бюджете и внебюджетных фондах. Экономическое содержание налогов представлено отношениями хозяйствующих субъектов и граждан, с одной стороны, и государства, с другой, касающимися формирования государственных финансов.

Доходы бюджета-это безвозмездные и безвозвратные средства, находящиеся в распоряжении органов государственной власти Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Узбекистан к налоговым поступлениям государственного бюджета относятся: государственные налоги и сборы. Их перечень и ставки устанавливаются Налоговым законодательством Республики Узбекистан, а соотношение распределения в порядке бюджетного регулирования между бюджетами различных уровней бюджетной системы Республики Узбекистан утверждается государственным законом Республики Узбекистан о налоговой системе, с возможностью увеличения ставок отчислений в бюджеты нижестоящих уровней на следующий финансовый год, бюджет на следующий финансовый год сроком не менее трех лет. Срок действия долгосрочных нормативов может быть сокращен только в случае внесения изменений в налоговое законодательство Республики Узбекистан; таможенных платежей, таможенных пошлин и других таможенных платежей; взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Через региональные бюджеты государство активно проводит экономическую политику. На основе обеспечения региональными бюджетными средствами финансируется

промышленность, сельское хозяйство, строительство и содержание автомобильных дорог, охрана окружающей среды. При этом расширяется круг финансируемых мероприятий.

С помощью территориальных бюджетов государство осуществляет корректировку уровней экономического и социального развития территорий, отстающих по своим показателям от других регионов страны в результате исторических, географических, военных и других условий. экономическое и социальное развитие. В целях устранения этого отставания разрабатываются региональные программы, финансируемые из региональных бюджетов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Узбекистан доходы региональных бюджетов формируются за счет их собственных и нормативных доходов.

К собственным доходам относятся следующие региональные налоги и сборы: налог на имущество юридических лиц; налог на азартные игры; транспортный налог.

Большое значение местные бюджеты имеют в реализации народнохозяйственных и социальных задач-прежде всего в распределении государственных средств на содержание и развитие социальной инфраструктуры общества. Эти средства проходят через систему местных бюджетов, в которую входят более 29 тысяч городских, районных, областных и сельских бюджетов. Реализация социальной политики государством требует больших материальных и финансовых ресурсов.

Собственные доходы не являются основными источниками формирования местных бюджетов. В состав собственных доходов местных бюджетов входят: земельный налог; налог на личное имущество.

А также средства обязательного медицинского страхования, внебюджетных и отраслевых фондов. Местные органы власти заинтересованы в собственных источниках дохода. Они позволяют проявить большую экономическую инициативу и добиться увеличения выплат в бюджет.

В настоящее время в системе налогообложения акцизы играют важную роль для формирования государственных финансовых ресурсов. Необходимость взимания акцизов с отдельных товаров обусловлена не только необходимостью их использования в качестве дополнительного источника пополнения бюджета, но и необходимостью государственного регулирования отдельных экономических и социальных процессов. К их предложению:

1. Ограничение потребления товаров, наносящих вред состоянию окружающей среды и здоровью человека, а именно алкогольной и табачной продукции, автомобильного бензина.

2. Потребность в перераспределении доходов потребления населения, получающего высокие доходы.

3. К ним можно отнести такие, как необходимость перераспределения высоких доходов от производства и реализации продукции, находящейся в государственной монополии.

Согласно нашему национальному законодательству (статья 229 Налогового кодекса), плательщиками акциза являются:

- Производители подакцизных товаров на территории Республики Узбекистан;
- Импортёры подакцизных товаров на таможенную территорию Республики Узбекистан;
- партнер договора простого товарищества, на которого возложено ведение дел простого товарищества в случае, если обычное товарищество производит подакцизный товар.

Исходя из вышесказанного, к объекту акцизного налогообложения в нашей стране можно отнести:

Объектом акцизного налогообложения являются следующие операции:

- 1) реализация подакцизных товаров;
- 2) передача подакцизных товаров в качестве вклада в уставный фонд юридического лица;
- 3) передача подакцизных товаров, произведенных и добытых для собственных нужд;
- 4) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию Республики Узбекистан.

В заключение можно сказать, что снижение налоговых ставок в последние годы дает субъектам предпринимательства облегчение и широкие возможности для ведения своей деятельности. Тем не менее, налоговая задолженность существует только у наших налогоплательщиков. Мы считаем, что снижение задолженности по налогам и сборам, их погашение в срок и в полном объеме, в повышении эффективности принесут свои плоды следующие предложения:

1. Случаи отказа от налоговой задолженности в немецком государстве нередки. Особенно это касается субъектов малого предпринимательства. Целесообразно применять эту концепцию и в Узбекистане. При этом следует учитывать, что налоговая задолженность, получаемая субъектами малого предпринимательства, обязательно будет сформирована в дальнейшем.

2. На практике в результате налогового аудита, проведенного в рамках уголовного дела, дополнительные начисленные налоги, в том числе финансовые санкции, уплачиваются налогоплательщиком на депозитный счет уполномоченного органа, в котором было возбуждено уголовное дело, но эта сумма не отражается в базе налогового органа и не отражается в личной карточке налогоплательщика. В результате на счет налогоплательщика будет выставлено автоматическое инкассовое поручение, что приведет к двойному налогообложению налогоплательщика. По данному вопросу целесообразно внести соответствующие изменения и дополнения в Налоговый кодекс.

3. В зарубежной практике существуют отдельные частные фирмы, занимающиеся принудительным взысканием налоговой задолженности. При отсутствии задолженности по налогам налоговым органом совместно с указанными фирмами налажена система взыскания. Целесообразно внедрить эту систему и в Узбекистане.

4. Считаем целесообразным своевременную уплату физическими лицами земельных и имущественных налогов и наложение на них административного штрафа за нарушение платежной дисциплины в совокупности с начислением пени за каждый день просрочки уплаты налогов в целях повышения ответственности по их уплате.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. «O'zbekiston» 2004-yil.
2. O'zbekiston Respublikasining Bojxona Kodeksi. «Xalq so'zi» gazetasi. 1998-yil. 3-yanvar.
3. O'zbekiston Respublikasining «Budjet tizimi to'g'risida» gi Qonuni. «Xalq so'zi» gazetasi. 2000. 14 yanvar.
4. O'zbekiston Respublikasi moliyaviy qonunlari. Yanvar, 1994. «Korxonalar to'g'risida»gi Qonun. 1995-y. «Moliyaviy qonunlar». 1995-yil

MODERN SCIENCE
& RESEARCH